

Sven Linow

Zusatzmaterial zum Artikel

Transformation unseres Energiesystems –
eine technikwissenschaftliche Perspektive

In Unterricht Physik, 201/202 (2024)

h_da hochschule
darmstadt

member of
eut+
EUROPEAN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

Sven Linow

Zusatzmaterial zum Artikel

Transformation unseres Energiesystems – eine technikwissenschaftliche Perspektive

In Unterricht Physik, 201/202 (2024)

Version 1.0 vom 16.07.2024

doi: 10.5281/zenodo.11220853

<https://zenodo.org/records/11220853>

Lizenz: (cc-by 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Inhalt

1	Einführung	4
2	Aufgabe ↔ Problem ↔ boshafte Probleme.....	5
2.1	Aufgabe	5
2.2	Problem	5
3	Boshafte Probleme.....	6
3.1	Definition: wicked problems / boshafte Probleme	6
3.2	Definition: Super Wicked Problems	6
4	Technologiereifegrad	8
5	Energietechnologien für die Zukunft	10
6	Bewertungs-Schema	12
7	Bewertung von Technologien.....	17
8	Technologiereifegrad – Beispiel laserbasierte Fusion	20
8.1	Kosten.....	20
8.2	Technologiereifegrad	21
8.3	Strukturelle Risiken	23
8.4	Ausblick	23
9	Kontext als Herausforderung	24
10	Literatur.....	25

1 Einführung

Die Doppelausgabe 201/202 der Zeitschrift [Unterricht Physik](#) behandelt die Transformation unseres Energiesystems. Diese Ausgabe bietet Physiklehrer:innen dazu sehr spannende Anregungen wie sie das Thema in ihren Unterricht integrieren können – von eher grundlegenden Artikeln bis hin zu konkret umsetzbarem Material für den Unterricht.

Mein Beitrag in der Ausgabe ist ein Übersichtsartikel zu den Herausforderungen der Energietransformation. Ein Kernpunkt dieses Beitrags ist, dass die Energiewende einen ausgesprochen spannenden und relevanten Kontext für naturwissenschaftliche und technische Lehre darstellt. Zugleich ist sie so komplex und berührt so viele gesellschaftliche Aspekte, dass sie nicht disziplinär erfasst werden kann.

Der Artikel enthält aus Platzgründen Verweise in zusätzliches Material. Dieses Material ist hier zusammengefasst und noch um weitere Themen ergänzt. Das Zusatzmaterial basiert dabei auf den Inhalten eines Lehrbuches, das auf Bachelorniveau grundlegende Kompetenzen vermitteln soll, mit denen Themen der Energiewende systemisch eingeordnet werden und mit denen eigene Abschätzungen zu vielen relevanten Fragen durchgeführt werden (Linow, 2019).

Hier sind als Materialien zusammengestellt:

- a) Die Energiewende ist ein boshaftes Problem – dieses Konzept wird hier kurz vorgestellt, zusammen mit essentieller Literatur dazu.
- b) Um die Energietransformation in der vorgegebenen Zeit zu erreichen, können wir nur jetzt verfügbare Technologien verwenden. Um hier eine Aussage zur heutigen oder baldigen Verfügbarkeit zu bekommen, ist das Konzept des Technologiereifegrades hilfreich.
- c) Die relevanten regenerativen Energietechnologien werden zusammen mit den für ihr grundlegendes Verstehen benötigten Kompetenzen und Inhalten tabelliert.
- d) Das Lehrbuch (Linow, 2019) führt ein einfaches Ampelschema ein, mit dem abgeschätzt werden kann, was die wesentlichen Potentiale, Aspekte, Vorteile und Probleme der regenerativen Energietechnologien sind. Das Schema ist etwas aktualisiert, weiterentwickelt und um eine Auflistung hilfreicher Kompetenzen ergänzt.
- e) Aus dem Bewertungsschema und mit dem aktuellen Stand unseres Wissens ist meine aktuelle Bewertung der regenerativen Energietechnologien gegeben. Auch dies ist eine Weiterentwicklung aus dem Lehrbuch (Linow, 2019).
- f) Laserbasierte Kernfusion illustriert dann, wie sehr bei der Entwicklung von neuen Technologien Grundlagen der Physik mit angewandter Ingenieurwissenschaft, Materialwissenschaft, Verwaltungsrecht und vielen weiteren Feldern interagiert. Trotzdem lässt sich hier gut der Wert der Nutzung von Technologiereifegraden zeigen.

2 Aufgabe ↔ Problem ↔ boshafte Probleme

Probleme sind keine schwierigeren Aufgaben, sondern stellen etwas grundsätzlich Anderes dar (VDI 2221-1). Mit dem Mindset einer Aufgabenlösung scheitern wir grundsätzlich daran, den Charakter von Problemen zu verstehen, geeignet über Probleme zu diskutieren oder gar Probleme anzugehen. Gesellschaftliche Themen sind grundsätzlich Probleme, zumeist sind sie boshafte Probleme.

Aufgaben sind im Unterricht ausgesprochen wertvoll, um Methoden zu erlernen. Jedoch bleibt es wichtig, den Übergang zu realen Problemen mit darzustellen (Linow, 2022).

2.1 Aufgabe

Abbildung 1 Was macht eine Aufgabe aus.

2.2 Problem

Probleme sind keine komplizierten Aufgaben, sondern stellen eine eigene Klasse dar. Probleme charakterisieren wir durch:

- Ein Problem hat null, eine, endlich oder unendlich viele Lösungen
- Oft sind alle möglichen Lösungen keine vollständige Lösung des Problems
- Die Problembeschreibung selbst ist nicht vollständig, sie ist Teil der Lösung
- Es existieren sehr viele mögliche Wege, um eine Lösung zu bekommen
- Es gibt keine eindeutigen Kriterien, um eine Lösung zu erkennen – das Festlegen der Kriterien ist Teil der Lösung
- Es ist unklar, wie gut eine mögliche Lösung ist
- Das Problem kann unterschiedlich erklärt werden – die Erklärung ist ein Teil der Lösung
- Probleme können rein technisch sein

3 Boshafte Probleme

Unsere Transformation des Energiesystems ist ein boshafte Problem. Der erste Schritt einer angemessenen Herangehensweise ist es, dies ist zu erkennen (Bardwell, 1991). Boshafte Probleme sind grundsätzlich nicht disziplinär lösbar (Pearce & Ejderyan, 2020).

3.1 Definition: wicked problems / boshafte Probleme

Die Definition nach Rittel & Webber (1973) umfasst zehn zusammenhängende Eigenschaften:

1. Es gibt keine vollständige oder richtige Beschreibung des Problems – die Beschreibung ist erst Teil der Lösung, da die Lösung selber eine bestimmte Definition des Handlungsrahmens, der Akteure usw. enthält.
2. Es gibt kein eindeutiges Kriterium, wann die Lösung erreicht ist – die Lösung ist häufig der Zustand, der nach einem gewissen Aufwand eingenommen wird und der nun nach Erschöpfen der bereitgestellten Ressourcen für die Lösungsfindung umgesetzt wird.
3. Lösungen sind weder richtig noch falsch, sie sind gut oder schlecht; meist sind sie besser oder schlechter – Kriterien für gut und schlecht entstehen häufig aus einem moralischen Rahmen heraus.
4. Es gibt keine eindeutige Bewertung dafür, wie gut eine Lösung ist – bei zahmen Problemen kann man eine Abweichung von der idealen Lösung bestimmen und so einzelne Lösungsvorschläge klassifizieren. Bei boshafte Problemen kann man erst im Nachhinein erkennen, welche Folgen die Lösung hat, da die Auswirkungen sich in komplexer Form durch das gesamte beeinflusste System ausbreiten. Häufig kann man die umgesetzte Lösung nicht mit anderen Lösungsvorschlägen vergleichen.
5. Jede Umsetzung zählt bereits voll; es gibt keine Möglichkeit sich durch ‚Trial and Error‘ der Lösung anzunähern – jede umgesetzte Lösung oder Maßnahme hinterlässt Spuren in der Welt, die nicht wieder rückgängig zu machen sind und die jeden nächsten Versuch beeinflussen und verfälschen.
6. Es gibt keine abzählbare oder vollständig beschreibbare Menge an potentiellen Lösungen; es gibt keine gut beschreibbare Menge an Operationen, mit denen eine Lösung erreicht wird.
7. Jedes boshafte Problem ist einzigartig; es gibt keine Klassen von ähnlichen oder ähnlich lösbaren boshafte Problemen.
8. Jedes boshafte Problem kann als das Symptom eines anderen boshafte Problems angesehen werden – daraus folgt, dass die Verbesserung eines Problems Schwierigkeiten erzeugt, das nächste anzugehen.
9. Beschreibt man ein boshafte Problem als eine Abweichung von einem angestrebten anderen Zustand, dann legt man dadurch schon Lösungswege fest oder schließt mögliche Lösungswege aus – allein durch die Formulierung („framing“) des Problems.
10. Fehler bei der Lösung können oft nicht toleriert werden, da sie direkte Auswirkung auf die Umstände und das Leben von Menschen haben – die Lösenden tragen eine hohe Verantwortung, dass ihre Lösung funktioniert.

Alle komplexen technischen oder gesellschaftlichen Probleme sind boshafte.

3.2 Definition: Super Wicked Problems

Super Wicked Problems sind nach Levin et al. (2012) zusätzlich gekennzeichnet durch:

11. Die Zeit läuft weg. Abwarten ist bereits eine Entscheidung und zumeist eine, die jeder geordneten Lösung zuwiderläuft: Durch Abwarten wird das ursprüngliche Problem größer und bedrohlicher.
12. Die Verursacher des Problems suchen selbst nach einer Lösung. Dies insbesondere, wenn jeder ein Teil des Problems ist, oder wenn insbesondere die wohlhabenden und gut ausgebildeten zu dem Problem beitragen. Gleichzeitig behindert dies schnelle Reaktionen.

13. Es gibt keine zentrale Autorität. Es fehlt eine gemeinsame Weltregierung, die mit Autorität Entscheidungen durchsetzt. Freiwilliges ethisches Handeln wird benötigt.
14. Als Ergebnis dieser ersten drei Aspekte schreibt Politik die Zukunft ab. "*Partly as a result, policy responses discount the future irrationally*".

Gesellschaftlich relevante super-boshafte Probleme sind die Klimakatastrophe, die Biodiversitätskatastrophe, aber auch die Transformation unseres Energiesystems.

4 Technologiereifegrad

Der Technologiereifegrad in Kombination mit dem Wissen über übliche Zeiträume, die Innovationen in dem Segment benötigen, erlauben es, abzuschätzen, wann eine Technologie etwa marktreif sein wird. Umgekehrt lässt sich so abschätzen, ob eine bestimmte Technologie zur Lösung eines heutigen Problems beitragen wird oder nicht.

Wichtig sind die Zwischenstufen:

Demonstrator Vorrichtung, mit der im Labormaßstab ein Effekt gezeigt werden kann. Demonstratoren werden üblich von Menschen in weißen Kitteln bedient (zumindest in der Bildsprache).

Der Zweck eines Demonstrators kann ein einzelner erfolgreicher Versuchsablauf gewesen sein. Hier befinden wir uns in der vorwettbewerblichen Grundlagenforschung.

Prototyp Anlage, mit der ein Prozess im Industriemaßstab erprobt werden kann. Prototypen werden üblich von Menschen in Arbeitskleidung bedient (zumindest in der Bildsprache).

Prototypen erzeugen oder sind Produkte, die bereits vermarktet werden könnten, die also den späteren Ansprüchen genügen. Prototypen-Anlagen können erproben, ob ein Prozess kontinuierlich durchgeführt werden kann und ob der Prozess kontinuierlich eine qualitativ ausreichende Ausbringung vorweist. Prototypen-Anlagen lassen die technischen Herausforderungen späterer Produktionsanlagen erkennen und ermöglichen Prozessoptimierungen.

Abbildung 2 Überblick über Technologie-Reifegrade, Details in

Tabelle 1.

Tabelle 1 Technology Readiness Level basierend auf der EU 2020-Festlegung (Linow, 2019, verändert).

TRL	Beschreibung des Levels	Ziel des Levels / damit erreichbarer Status
TRL 0	Ungeprüfte Idee, ungeprüfter Vorschlag. Das Konzept existiert nur auf dem Papier. Insbesondere wurde keine Analyse durchgeführt und es wurden keine ersten Versuche angestellt.	Hypothesenbildung Spekulation oder Science-Fiction Bullshit (Frankfurt, 2020)
TRL 1	Die grundlegende physikalische oder chemische Möglichkeit wurde gezeigt: <ul style="list-style-type: none"> durch eine Analyse (auf dem Papier). durch Verweise auf Eigenschaften, die in anderen existierenden Techniken ausreichend ähnlich sind. durch erste Versuche von Teilprozessen oder Teilsystemen. 	Dieser Schritt soll den Nachweis erbringen, dass die Idee voraussichtlich gesetzte Ziele erreichen kann. Es ist die allererste Grundlage für weitere Forschungen.
TRL 2	Ein Technologiekonzept wurde formuliert.	Planungsgrundlage für das weitere Vorgehen.
TRL 3	Das Konzept wurde bestätigt Ein erstes Design des Konzepts oder neuartige Eigenschaften einer Konstruktion wurden im Modell oder im kleinen Maßstab in einem Labor in ihrer Funktion bestätigt.	Dies soll nachweisen, dass die Technik voraussichtlich vorgegebene Freigabekriterien erfüllen kann, wenn zusätzliche Versuche durchgeführt werden.
TRL 4	Die neue Technik wurde getestet. Es wurde ein Demonstrator gebaut und die Funktion durch Versuche gezeigt, die bereits nahe an möglichen Betriebsbedingungen stattfanden.	Wenn die Anlage skalierbar ist, können diese Versuche in einer verkleinerten Anlage durchgeführt werden
TRL 5	Die Technik ist für den ersten Einsatz qualifiziert. Es wurde ein vollwertiger Prototyp gebaut. Mit dem Prototypen, wurde die Technik durch Versuche qualifiziert wurde, wobei die vorgesehenen Prozess- und Umgebungsbedingungen real oder simuliert sind.	Damit ist das Gerät für den ersten geordneten Einsatz unter technisch relevanten Bedingungen bereit.
TRL 6	Die Integration der Technik wurde getestet. Ein vollwertiger Prototyp wurde in der dafür vorgesehenen Betriebsumgebung eingesetzt und es wurden die Funktionen und die Zusammenarbeit mit der Umgebung vollständig getestet.	Basierend auf diesen Ergebnissen können Hersteller Angebote für Anlagen abgeben. Bei Erfolg kann diese Technik ab hier gekauft werden.
TRL 7	Die Technik wurde installiert. Ein vollwertiger Prototyp wurde in die vorgesehene Prozessumgebung integriert und es wurde ein vollständiges Testprogramm seiner Funktion und des Zusammenwirkens in der vorgesehenen Umgebung durchgeführt.	Die Technik hat akzeptable Leistung und Zuverlässigkeit über einen gewissen Zeitraum gezeigt. Damit kann die Technik geordnet eingesetzt werden. Weitere Anlagen können geplant und gebaut werden.
TRL 8	Das System ist vollständig und qualifiziert.	Es wird an den Betreiber übergeben.
TRL 9	Bewährte Technik integriert in ein laufendes System. Die Technik hat erfolgreich funktioniert, hat annehmbare Leistung gezeigt und ist zuverlässig im Rahmen der vorgegebenen Annahme- und Akzeptanzkriterien.	Eine Standardisierung ist möglich.

5 Energietechnologien für die Zukunft

Ein Überblick über die wesentlichen Technologien zur Bereitstellung von mechanischer Arbeit gibt Tabelle 2. Üblich wird diese mechanische Arbeit dann über Generatoren in Elektrizität umgewandelt. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über Technologien, die Wärme bereitstellen. Diese Wärme liegt bei sehr unterschiedlichen Temperaturen vor und kann daher für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.

Die Tabelle 3 listet auch fossile Wärmequellen auf. Die so erzeugte Wärme kann in Maschinen dann in Arbeit umgewandelt werden (Dampfmaschine, Gasturbine, Verbrennungsmotor).

Tabelle 2 Regenerative Energietechnologien die Arbeit bereitstellen, die für ein Beschreiben benötigte Grundlagen, sowie Inhalte, die im Kontext der speziellen Technologie vermittelt werden könnten.

Technnologie	Grundlagen	relevante Inhalte
mechanisch	Arbeit, Leistung,	Konzepte Energie, Arbeit, Leistung potentielle Energie, kinetische Energie, Druck isentropen und polytropen Zustandsänderung Drehmoment, Wellenarbeit
Generator	Elektrizität Wechselstrom	Elektrisches Netz Netzfrequenz
Wind	kinetische Energie Dichte (von Luft) (Bernoulli-Gleichung an Tragflächen)	Energie-Umwandlungsketten Betz'sche Beschreibung Strömungen (inkompressibel)
Wasser	potentielle Energie und kinetische Energie in Strömungen Dichte	Energie-Umwandlungsketten Strömungsmaschinen
Gezeitenkraftwerk	Gezeiten, Tiden, Gravitationskräfte, Erde-Mond-System	siehe Wasserkraft
Ozeanströmungen	Salzwasser	siehe Wasserkraft
Solarthermie	Optik (Hohlspiegel) Strahlung Spektrum der Sonne	Wärmeleitung Wärmeverluste
Photovoltaik	Elektrizität	(Halbleiter) (Wechselrichten)
Thermoelektrisch	Elektrizität	thermoelektrischer Effekt

Tabelle 3 Energietechnologien die Wärme bereitstellen, für ein Beschreiben benötigte Grundlagen, sowie Inhalte, die im Kontext der speziellen Technologie vermittelt werden könnten.

Technnologie	Grundlagen	relevante Inhalte
thermisch	Wärme, Temperatur	Wärmeleitung konvektiver Wärmetransport Strahlung fühlbare Wärme latente Wärme (sieden & kondensieren, schmelzen & erstarren)
Wärmepumpe	Temperatur	Phasenübergang Verdampfungs- Kondensationswärme Kompression von Gasen Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Biomasse	Dichte	Heizwert, Brennwert Elementaranalyse Umwandlung von Wärme in Arbeit Wirkungsgrad, Carnot-Wirkungsgrad Photosynthese, Umwandlungseffizienz der Photosynthese
Wasserstoff (grün)	Dichte Gas	Elektrolyse Zustandsgleichung des idealen Gases Heizwert, Brennwert Umwandlung von Wärme in Arbeit Wirkungsgrad, Carnot-Wirkungsgrad Brennstoffzelle
Geothermie für Elektrizität	Geologie / Erdinneres Druck, Dichte	T-s Diagramm und h-s Diagramm von Wasser Dampfturbine Vergleichsprozesse
Geothermie, Solarthermie als Wärmequelle	Temperatur	Umwandlung von Wärme in Arbeit Wirkungsgrad, Carnot-Wirkungsgrad Wärmetauscher
Kernfusion	Fusion Kernphysik	Sonne, Sterne Plasma Kernfusionskonstante
Fossile Brennstoffe	Rohstoffe	Reserve / Ressource / Potential geologische Prozesse
Kohle Erdöl Erdgas Torf	Verbrennung Klima und Energieströme im System Erde Energiewandlung	technische Verbrennungsprozesse Umwandlung von Wärme in Arbeit (Carbon) Wirkungsgrad
Wasserstoff (blau, türkis, grau, gelb, rosa, usw.)	siehe Kohle und Erdgas	Dampfreformation Druckwechselabsorption
Kernspaltung	Kernphysik	Radioaktivität Umwandlung von Wärme in Arbeit Wirkungsgrad, Carnot-Wirkungsgrad

6 Bewertungs-Schema

Die Bewertung der möglichen Energietechnologien aus Tabelle 2 und Tabelle 3 lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven durchführen. Eine einfache Darstellung lässt sich über ein Ampelschema erzeugen. Die Tabelle 4 ist ein Vorschlag für ein solches Schema. Dieses Schema ist dabei kein fixes Ergebnis, sondern entwickelt sich mit gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen weiter, immer im Rahmen harter physikalische Grenzen.

Zusätzlich zu den drei Ampel-Kategorien wird eine Kategorie benötigt, die negative Beiträge oder absolute Hinderungsgründe beschreibt.

In der Tabelle bedeuten:

- NIMBY: Not In My BackYard
- BANANA: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything

In der Tabelle 5 sind wesentliche Inhalte und Kompetenzen zusammengefasst, die für die für die Bewertung der Technologien benötigt werden. Auch dies ist ein Vorschlag.

Tabelle 4 Bewertungskriterien für Energietechnologien (ursprüngliche Inspiration bei <https://dothemath.ucsd.edu/>, Linow, 2019, erweitert).

Aspekt	Hoch oder Zentral +++	Mittel oder Beitrag ++	Gering oder Nische +
Potential Welche Leistung kann mit der Methode langfristig (Jahrhunderte) erzeugt werden?	Es steht eine große Leistung zur Verfügung: Ausreichend um den heutigen Bedarf zu decken oder mehr mehr als 600 EJ/a	Es steht eine relevante Leistung zur Verfügung, die einen Beitrag zur Versorgung leistet Alleine reicht diese Technik jedoch nicht aus zwischen 600 EJ/a und 60 EJ/a	Es steht keine hohe Leistung zur Verfügung, Beiträge sind gering oder beschränkt Weniger als 60 EJ/a
Wärme Kann die Technik Wärme zum Heizen bereitstellen?	Ja	Über Elektrizität als Elektrowärme oder über Wärmepumpe	Nein
Wärme Kann die Technik Wärme für industrielle Prozesse bereitstellen?	Ja	Über Elektrizität als Elektrowärme / für Niedertemperaturprozesse ggf. auch über Wärmepumpen.	Nein
Elektrizität Kann die Technik Elektrizität bereitstellen?	Ja	Grundsätzlich ja, aber hoher Aufwand oder niedriger Wirkungsgrad	Nein oder es macht keinen Sinn
Transport Kann die Technik hochwertigen Treibstoff bereitstellen	Ja Dies sind flüssige Brennstoffe mit gutem Heizwert für Schiffe sind feste Brennstoffe akzeptabel	Ja, aber über Elektrizität	Nein oder es macht keinen Sinn

Aspekt	Hoch oder Zentral +++	Mittel oder Beitrag ++	Gering oder Nische +
Schwierigkeiten Heutige technische Schwierigkeiten	Geringe technische Herausforderungen in der Anwendung	Hohe technische Herausforderungen oder aufwändige und anfällig Technik	Sehr hohe oder ungelöste technische Herausforderungen
Technology Readiness Level (EU 2020)	zumindest TRL 7 Man kann die Technik heute kaufen und einsetzen	TRL 4 bis TRL 6 Die Technik kann mit guter Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit gekauft werden	weniger als TRL 4 Die Technik kann möglicherweise irgendwann in der Zukunft zur Verfügung stehen
Kosten Was kostet die Energie verglichen mit heutigen Preisen (Netto ohne Steuern und Abgaben)	Kosten vergleichbar mit heutigen Erwartungen Wärme: weniger als 0,06 €/kWh Elektrizität: weniger als 0,12 €/kWh	Kosten etwas höher, aber tragbar Wärme: 0,06 €/kWh bis 12 €/kWh Elektrizität: 12 €/kWh bis 0,25 €/kWh	Kosten deutlich höher und schwierig zu tragen Wärme: über 0,12 €/kWh Elektrizität: über 0,25 € kWh
Gesellschaftliche Kosten Wer trägt die tatsächlichen langfristigen Kosten von Umweltauswirkungen?	Geringe Externalisierung von Kosten Diese sind im Preis enthalten oder klar über Steuern und Abgaben abgedeckt	Externalisierte Kosten sind gesellschaftlich bekannt und akzeptiert Sie sind klar geringer, als die Energiekosten innerhalb planetarer Grenzen	Hoch oder unbekannt langfristig Ewigkeitslasten Neokolonialer Transfer von Auswirkungen Überschreiten planetarer Grenzen
Akzeptanz Ist die Technik gesellschaftlich anerkannt?	Ja Es gibt keine oder vernachlässigbare Opposition	Relevanter Widerstand Eine gesellschaftliche Aushandlung ist notwendig (NIMBY){ XE "NIMBY" }	Nein Gesellschaftlich nicht durchsetzbar (BANANA)
Risiko Sind die (langfristigen) Risiken gesellschaftlich zumutbar?	geringe und akzeptable Risiken Alle Risiken sind bekannt	Risiken stellen keine Bedrohung der Gesellschaft, ihres Fortbestehens oder der Gesundheit weiter Teile dar	Risiken bedrohen die Gesellschaft als Ganzes, ihr Fortbestehen, die Gesundheit größerer Teile
Hinterhof Kann die Technik von jedermann in seinem Hinterhof eingesetzt werden?	Ja	Nein, aber die Technik kann in der Nähe von Bevölkerungszentren umgesetzt werden	Nein Weit weg von Menschen
Komplexität Kann die Technik mit üblichen Mitteln vor Ort gebaut, gewartet, repariert, verändert werden?	Ja	Teilweise: Ersatzteile werden benötigt	Nein global nur ein Lieferant anfällig für Störungen des globalen Warentransfers extrem heikle Prozesse Patente
Wirkungsgrad	> 50 %	10 % bis 50 %	< 10 %

Aspekt	Hoch oder Zentral +++	Mittel oder Beitrag ++	Gering oder Nische +
Fluktuationen Erzeugt die Technik immer Leistung oder nur manchmal?	Immer, unabhängig vom Wetter oder der Tageszeit Nutzungsgrad über 0,8	Abhängig von äußeren Faktoren aber planbar Nutzungsgrad 0,8 bis 0,2	Nicht planbar Nutzungsgrad geringer als 0,2
Energy Returned on Energy Invested (EROI)	> 15	7 bis 15	geringer als 7
Speichern die bereitgestellte Energie ist speicherbar?	Ja Zyklusverlust ist unter 10 %	Mit Aufwand Zyklusverlust beträgt 10 % bis 50 %	Nein Zyklusverlust übersteigt 50 %
Ressourcen Benötigte Ressourcen für die Technik sind vorhanden?	Ja	Grundsätzlich ja, aber bindet sehr viel Material mit Auswirkungen auf Verfügbarkeit	Nicht für globale Umsetzung geeignet
Recycling Gebundene Ressourcen können leicht wiederverwendet werden?	Ja Recyclingverluste unter 1 %	mit Verlusten Recyclingverluste 1 % bis 10 %	Nein Recyclingverluste über 10 %
Planetare Grenzen alle planetaren Grenzen können eingehalten werden	Ja mit großem Abstand	Knapp das Budget wird alleine durch diese Technik im wesentlichen ausgefüllt (30 % bis 100 %)	Nein

Tabelle 5 Bewertungskriterien für Energietechnologien und die für die Analyse benötigten Inhalte.

Aspekt	Benötigtes Wissen oder Kompetenzen
Potential Welche Leistung kann mit der Methode langfristig (Jahrhunderte) erzeugt werden?	Begriffe Energie und Leistung, ihre Abgrenzung. Umgehen mit großen Zahlen Finden von Datenquellen (Wikipedia, ...) Entnehmen von Daten aus Tabellen oder Diagrammen
Wärme Kann die Technik Wärme zum Heizen bereitstellen?	Begriff Wärme Abgrenzung Wärme und Temperatur Anforderungen für Raumwärme und Heizungssysteme
Wärme Kann die Technik Wärme für industrielle Prozesse bereitstellen?	Begriff Wärme Abgrenzung Wärme und Temperatur Verständnis für technische Prozesse
Elektrizität Kann die Technik Elektrizität bereitstellen?	Begriff Elektrizität Erzeugung von Elektrizität Wirkungsgrad und Energieumwandlung

Aspekt	Benötigtes Wissen oder Kompetenzen
Transport Kann die Technik hochwertigen Treibstoff bereitstellen	Überblick über Energieträger Phasen (fest, flüssig, gas) Druck, Verhalten von Gasen unter Druck (ideales Gas, reales Gas) Dichte Heizwert Wirkungsgrad von Verbrennungskraftmaschinen
Schwierigkeiten Heutige technische Schwierigkeiten	Risikobetrachtung von technischen Prozessen Wahrscheinlichkeit und Statistik Anschlussfähigkeit von Risiken in einer Diskussion: was darf gedacht werden?
Technology Readiness Level (EU 2020)	Wie läuft Technologieentwicklung ab: Prozesse und Stationen Beispiele aus der Technikgeschichte
Kosten Was kostet die Energie verglichen mit heutigen Preisen Netto ohne Steuern und Abgaben?	Kostenrechnung Unterscheidung der Kostenarten (Investitionskosten und Abschreibung, arbeitsabhängige Betriebskosten, Vorhaltekosten)
Gesellschaftliche Kosten Wer trägt die tatsächlichen langfristigen Kosten von Umweltauswirkungen?	System Erde und Geowissenschaften Toxikologie Anschlussfähigkeit von Risiken in einer Diskussion: was darf gedacht werden?
Akzeptanz Ist die Technik gesellschaftlich anerkannt?	
Risiko Sind die (langfristigen) Risiken gesellschaftlich zumutbar?	System Erde Klima, Biodiversität, Stoffströme, Toxikologie, ... Radioaktivität
Hinterhof Kann die Technik von jedermann in seinem Hinterhof eingesetzt werden?	Technikwissenschaften Konstruktion, Elektrotechnik, Mechanik
Komplexität Kann die Technik mit üblichen Mitteln vor Ort gebaut, gewartet, repariert, verändert werden?	Technikwissenschaften Konstruktion, Elektrotechnik, Mechanik
Wirkungsgrad	Wirkungsgrad, Energiewandlungsketten Carbon Wirkungsgrad Umwandlung von Wärme in Arbeit
Fluktuationen Erzeugt die Technik immer Leistung oder nur manchmal?	Planetenbewegung Intensität, Einstrahlwinkel Wind Tiden
Energy Returned on Energy Invested (EROI)	Konzept EROI Lebenswegbetrachtung

Aspekt	Benötigtes Wissen oder Kompetenzen
Speichern Erzeugte Energie ist speicherbar?	Energiewandlungsketten Beispiele: Wasserkraft, Batterien...
Ressourcen Benötigte Ressourcen für die Technik sind vorhanden?	Materialkunde Geologie
Recycling Gebundene Ressourcen können leicht wiederverwendet werden?	Materialkunde Recyclingprozesse Grundstoffchemie Anorganische Chemie
Planetare Grenzen alle planetaren Grenzen können eingehalten werden	Geowissenschaften

7 Bewertung von Technologien

Ausgehend vom Bewertungsschema in Tabelle 4 geben die Tabelle 6 und Tabelle 7 eine Bewertung der Technologien aus Tabelle 2 und Tabelle 3. Die detaillierte Begründung dazu findet sich in (Linow, 2019) und der dort zitierten Literatur; zum Teil findet sie sich auch im Unterrichtsmaterial aus Unterricht Physik, 201/202 (2024).

Tabelle 6 Bewertung von Energietechnologien (Linow 2019, verändert). Teil 1 – Elektrizität
Ampelschema aus Tabelle 4: +++ Hoch oder Zentral / ++ Mittel oder Beitrag / + Niedrig oder Nische / 0 kein Beitrag, negativ oder unmöglich.

Aspekt	Wind Offshore	Wind On-shore	Wasserkraft	Gezeiten	Ozean-Strömung	Solarthermie	Solarthermie	Photovoltaik
Potential, langfristige Gesamtleistung	+++	+++	+	+	0	+++	+++	+++
Wärme zum Heizen	++	++	++	++	++	+++	++	++
Wärme für Prozesse	++	++	++	++	0	+	+++	++
Elektrizität	+++	+++	+++	+++	0	n.a.	+++	+++
Treibstoff für Schiffe, Flugzeuge usw.	++ (a)	++ (a)	++ (a)	++ (a)	++ (a)	n.a.	++ (a)	++ (a)
Technische Schwierigkeiten	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	+++
Technology Readiness Level	+++ 9	+++ 9	+++ 9	+++ 8	++ 2	+++ 9	+++ 9	+++ 8
Energiekosten (b)	+++	+++	+++	++	+	+++	+++	+++
Gesellschaftliche Kosten	+++	+++	++ (d)	++		+++	+++	+++
Akzeptanz	++	++	++	++		+++	++	+++
Risiko	+++	+++	++	+++		+++	+++	+++
Hinterhof	++	++	+++	++	+	+++	++	+++
technische Komplexität	++	+++	+++	++	+	+++	++	++
Wirkungsgrad	+++ (g)	+++ (g)	+++ (g)	+++ (g)	+++ (g)	+++	++	++ (g)
Intermittenz	++	++	+++	+++	+++	++	++	++
EROI	+++	++	+++	++	+	+	+	++
Speicherung	++	++	+++	++	++	+++	+++	++

Aspekt	Wind Offshore	Wind On-shore	Wasserkraft	Gezeiten	Ozean-Strömung	Solarthermie	Solarthermie	Photovoltaik
Ressourcenbedarf	++	++	+++	++	+	+++	++	++
Recycling	+++	+++	+++	++	+	++	++	++
Punkte (i)	10	8	10	5	-4	11	6	9

Tabelle 7 Bewertung von Energietechnologien (Linow 2019, verändert). Teil 2 – Wärme. Ampelschema aus Tabelle 4: +++ Hoch oder Zentral / ++ Mittel oder Beitrag / + Niedrig oder Nische / 0 kein Beitrag, negativ oder unmöglich.

Aspekt	Biomasse	Wärmepumpe	Wasserstoff (grün)	Geothermie (el.)	Geothermie Wärme	Kernspaltung	Kernfusion
Potential, langfristige Gesamtleistung	+	++	+++	+	+++	+	+++
Wärme zum Heizen	+++	++	+++	++	+++	++	++
Wärme für Prozesse	+++	+	+++	+	+	++	++
Elektrizität	++	n.a.	++	+++	n.a.	+++	+++
Treibstoff für Schiffe, Flugzeuge usw.	+++	n.a.	++ (a)	++ (a)	n.a.	++ (a)	++ (a)
Technische Schwierigkeiten	++	+++	++	+++	+++	++	0
Technology Readiness Level	+++ 9	+++ 7	++ 6	+++ 7	+++ 9	+++ 7	+ 2
Energiekosten (b)	+++	+++ (c)	+	+++	+++ (c)	+	+
Gesellschaftliche Kosten	++	+++	++	+++	+++	+(e)	
Akzeptanz	++	++	+++	+++	+++	+	+
Risiko	++	+++	+++	+++	+++	+	+
Hinterhof	++	+++	++	++	+++	+	+
technische Komplexität	+++	+++	+(f)	++	+++	+	+
Wirkungsgrad	+(h)	+++	+++	++	+++	++	++
Intermittenz	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
EROI	+	n.a.	+	+++	++	0 (e)	+

Speicherung	+++	n.a.	++	+++	+++	++	++
Ressourcen- bedarf	++	+++	+ (f)	+++	+++	+	+
Recycling	+++	+++	+++	++	++	0 (e)	+
Punkte (i)	6	10	4	9	13	-9	-9

Anmerkungen zu Tabelle 6 und Tabelle 7:

- (a) Synthetische Treibstoffe erzeugt mit Elektrizität
- (b) Abhängig von der Lage, bzw. an geeigneten Standorten
- (c) Abhängig von den Kosten der benötigten Elektrizität
- (d) Abhängig vom Standort. Typisch sind Eingriff in Ökosysteme, Verlust der Fischerei, die Klimawirkung über Methan und verringertes Albedo, Korruption und Staatsverschuldung, Verlust an Ackerland, Vertreibung so bewertet.
- (e) Unter Berücksichtigung der nicht geklärten Endlagerung und der beeindruckenden energetischen und gesellschaftlichen Aufwände nach Abschalten der Reaktoren verbirgt sich hier ein energetischer Kredit von zukünftigen Generationen – Energie dies diese Generationen aufbringen müssen, ohne das sie selbst einen Nutzen davon haben
- (f) Elektrolyse-Membranen und Iridium-Versorgung
- (g) Bezogen auf maximal mögliche Umwandlung: für Wind und Wasser das Betz'sche Limit; für Photovoltaik Shockley-Queisser Limit
- (h) Verglichen mit dem Ertrag von Photovoltaik auf der Fläche
- (i) Für die Bewertung zählt als Bepunktung: +++ = +1, ++ = 0, + = -1 und 0 = -2

8 Technologiereifegrad – Beispiel laserbasierte Fusion

Physiker:innen finden Prozesse wie die laserbasierte Kernfusion sehr spannend.

Die Abläufe im Inneren eines Sterns sind theoretisch anspruchsvoll und bieten reinste Grundlagenphysik. Diese Prozesse zur Elektrizitätserzeugung auf der Erde zu nutzen erscheint daher aus physikalischer Sicht ein naheliegendes Untersuchungsziel.

Aus Sicht der Transformation des Energiesystems sind aktuell andere Fragestellungen relevant. Wenn es um aktuelle politische Entscheidungen geht insbesondere:

- Was wird die Elektrizität ggf. einmal kosten? Wäre sie wettbewerbsfähig gegenüber etablierten Methoden, wie Photovoltaik oder Windkraft?
- Wann kann der Ausbau einer Flotte an Kraftwerken beginnen? Also ab wann kann die Technik zum Erreichen der Klimaziele beitragen?
- Welche strukturellen Risiken würden solche Kraftwerke mit sich bringen?

8.1 Kosten

Zur ersten Frage kann die Physik noch einen Beitrag liefern: Bei der laserbasierten Kernfusion wird ein Target durch einen Laserpuls soweit komprimiert und erhitzt, dass in dem Target die Voraussetzung für Fusion eintritt. Aktuell legen theoretische Simulationen nahe, dass je Target aus optischen Stabilitätsgründen etwa bis zu 10 MJ Energie je Schuss und damit angeregtem Fusionspuls freigesetzt werden kann. Hier gibt es komplexe technische Grenzen, die sich aus dem Design des Targets und den Anforderungen an die Homogenität des Laserfelds zum Anregen der Fusion ergeben und die dies etwa auf diesen Wert begrenzen.

Aktuelle Abschätzungen besagen, dass etwa 20 % der primär freigesetzten Wärme als Elektrizität bereitgestellt werden kann. Zum Vergleich, Kernreaktoren erreichen maximal bis zu 30 % Umwandlungseffizienz aufgrund der dort geringeren und sehr viel einfacheren Energiewandlungen. Damit wäre der Output eines Schusses 2 MJ oder 0,55 kWh Elektrizität.

Absehbar werden wie bei der Kernkraft die Investitionskosten den Preis dominieren. Daher sollten die arbeitsabhängigen Betriebskosten der Erzeugung 1 ct/kWh nicht übersteigen (Klafka et al. 2024). Konkret bedeutet dies, dass ein zukünftiges Kraftwerk je Laserpuls maximal Kosten generieren sollte von

$$C_{Puls} = 2 \text{ MJ} \cdot 1 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}} = \frac{2 \text{ MJ}}{3,6 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}} \cdot 1 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}} = 0,55 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$$

In wie weit dies technisch möglich ist, das kann die Physik alleine nicht entscheiden.

Die realen Investitions-Kosten des Projektes sind heute nicht absehbar. Die National Ignition Facility hat nach offiziellen Angaben etwa 3,5 Milliarden US\$ gekostet. Nicht einbezogen sind dabei die Kosten für Vorentwicklung und Forschungsprojekte im Umfeld, die vermutlich die gleiche Größenordnung haben. Dazu kommen die Betriebskosten bis zur Inbetriebnahme. Hier sind die Kapitalkosten mit zu berücksichtigen. Das Projekt ist Anfang der 1960iger gestartet und hätte aufgrund des hohen Risikos am Kapitalmarkt eine entsprechend hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals erfahren.

8.2 Technologiereifegrad

Die zweite Frage beantwortet der Technologiereifegrad. An der National Ignition Facility (NIF) haben seit Ende 2022 insgesamt 6 Laser-Pulse eine Zündung hervorgerufen, Zündung bezeichnet einen Prozess, bei der weniger Wärme in die Kammer geschickt wird, als dort in einem einzelnen Prozess freigesetzt wird (Tolleson 2024). Damit ein zukünftiger Fusionsreaktor eine (kleine) Nennleistung von 10 MW erzeugt, benötigt er

$$f_{\text{zünd}} = \frac{P_{\text{el}}}{W_{\text{el,zünd}}} = \frac{100 \text{ MW}}{2 \text{ MJ}} = 50 \frac{1}{\text{s}}$$

Das Konzept der National Ignition Facility dient dem Testen von Wasserstoffbomben. Die Anlage kann (und darf) nicht mit einer höheren Frequenz, als $0,000023 \text{ s}^{-1}$ betrieben werden (600 Pulse pro Jahr). D.h. weder kontinuierlicher Betrieb, noch Umwandlung der freigesetzten Energie (als extreme Gammastrahlung und hochenergetische Neutronen) sind bisher versucht worden. Dies entspricht einer Dampfmaschine, die maximal zweimal am Tag den Kolben anheben kann. In der EU 2020 Definition ist dies TRL 2 oder optimistischer TRL 3.

Mit Blick auf laserbasierte Kernfusion, mit den Angaben aus Pearce (2023) erscheint die folgende Abschätzung der weiteren Entwicklung unter optimistischen Annahmen recht realistisch:

Nächster Schritt, TRL 4 Dies wäre ein Demonstrator, in dem gezeigt wird, dass kontinuierlich Wärme bei geeigneter Temperatur bereitgestellt werden kann. Denn das ist die Kernfrage, die an der NIF nicht gezeigt werden kann.

Schon der Betrieb eines Demonstrators über einmalige kontinuierliche 10 min wäre eine Verlängerung der Zeit um einen Faktor von $120 \cdot 10^9$ oder um 11 Größenordnungen. Das ist sehr viel.

Ich gehe nicht davon aus, dass dies letztendlich für wenige 100 Millionen € zu haben ist. Es kann gut sein, dass hier zwei Runden benötigt werden, da beim ersten Demonstrator noch zu viele technische Probleme nicht geeignet gelöst werden konnten.

- Planungszeit 5 bis 10 Jahre
- Genehmigungszeitraum (Kerntechnische Anlage mit heftigen und neuen Risiken) 5 Jahre
- Bauzeit 5 bis 10 Jahre.
- Inbetriebnahme und relevante Versuchsphase ca. 3 bis 5 Jahre.

In Summe sind dies etwa 20 bis 30 Jahre.

Genehmigungsrelevant ist insbesondere die Zwischenlagerung (und bei typischen Abklingzeiten von ca. 100 Jahre vermutlich auch Endlagerung) der hochradioaktiven Komponenten der inneren Wände.

Dieser Demonstrator könnte dann stetig weiterentwickelt werden: Ziel wäre es, damit Laborbedingungen für das Testen von Komponenten und Anlagen unter realistischen Bedingungen zu bekommen. Allerdings kann es auch sein, dass dieser erste Demonstrator nicht für einen solchen Laborbetrieb geeignet ist und daher für diesen Zweck eine eigene Anlage benötigt wird.

Prototyp TRL 5 Ausgehend von den Erfahrungen aus dem Bau und dem Betrieb des Demonstrators lässt sich eine Kostenschätzung für den ersten Prototyp erstellen. Dabei ist vorausgesetzt, dass es keine wesentlichen Überraschungen mit dem Demonstrator gibt (solche Überraschungen könnten geplante technische Wege verbauen oder die Entwicklung ganz neuer Materialien und Komponenten verlangen).

Der Prototyp könnte vermutlich etwa 10 Jahre nach Abschluss der Untersuchungen am Demonstrator relevante Ergebnisse liefern, Notwendige Voraussetzungen für die Umsetzung

sind die Entwicklung benötigter Komponenten, Herstellerentwicklung, Planung der Anlage, Genehmigungsverfahren, Bau, Inbetriebnahme.

Ziel dieses ersten Prototyps ist es, die notwendigen Erfahrungen zu sammeln, um im nächsten Schritt eine Anlage zu bauen, die dafür vorgesehen ist, ans Netz zu gehen.

Ab heute in 30 bis 50 Jahren.

Prototyp mit Elektrizitätserzeugung im Netzbetrieb, TRL 6 Ob dieser erste TRL 5 Prototyp dann auf TRL 6 aufgerüstet werden kann, oder ein ganz neuer gebaut werden muss? Dies ist eine der Fragen, die mitentscheidet, wie lange diese Phase dauert. Falls es nur um nicht genehmigungsrechtliche Änderungen geht, kann dies wenige Jahre benötigen. Falls eine ganz neue (größere) Anlage entsteht, sind eher 10 Jahre anzunehmen.

Ab heute also 40 bis 70 Jahre.

Reaktor am Netz, TRL 7 Der erste netztaugliche kommerzielle Reaktor (TRL 7) wäre wiederum etwa 10 Jahre später und damit in 50 bis 80 Jahren zu erwarten. Vorausgesetzt ist dabei:

- Es gibt keine grundlegenden technischen oder physikalischen Barrieren dafür, Kernfusion kontinuierlich lasergestützt durchführen zu können. Diese Frage ist allerdings erst einmal Gegenstand der Entwicklung.
- Notwendige Komponenten können jeweils recht zeitnah innerhalb weniger Jahre entwickelt werden. Oder umgekehrt es ist nicht notwendig, völlig neue Herstellprozesse zu etablieren.
- Die Finanzierung des Vorhabens wird stetig fortgesetzt. Dies unabhängig von der tatsächlichen Kostenentwicklung.

Mit dieser ersten kommerziellen Anlage lässt sich dann die zentrale Frage beantworten, welchen Preis die Elektrizität aus dieser Form der Erzeugung haben wird. Dazu lassen sich damit dann Aussagen zur Verlässlichkeit der Anlagen, dem Lastverhalten, dem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand, dem Personal und dem Sicherheitsbedarf gewinnen.

Danach könnte der Ausbau einer Kraftwerksflotte beginnen, falls dann Interesse an dem Geschäftsmodell besteht und die benötigten Materialien in ausreichender Menge am Markt erhältlich sind.

Beschleunigung des Entwicklungsprozesses Kernfusion ist nicht so einfach, wie Kernspaltung. Das haben wir seit dem Beginn der Fusionsforschung vor ca. 70 Jahren gelernt. Deshalb dauert ihre Entwicklung auch so viel länger.

Durch eine echte Kriegswirtschaft (keine Genehmigungsverfahren, massive Finanzmittel also eher 100 Milliarden als Anschlag und sehr tiefe Taschen, hoher personeller Einsatz, massiver paralleler Entwicklungsprozess usw.) ließen sich sicher einige Jahre rauskitzeln. Die grundlegenden Schritte notwendiger technologischer Entwicklung lassen sich so jedoch nicht austricksen. Denn das System muss zwischendurch immer wieder in Gänze getestet werden: Zwar kann ich einzelne Komponenten heute kaufen oder sie parallel entwickeln, jedoch fehlt die Erfahrung der Komponenten im Zusammenspiel. Von besonderer Herausforderung wird dabei die Reaktion mit den Komponenten auf den realen Betrieb und die reale Strahlung der Fusionsreaktion sein. Daher sind die mehreren Stufen vom Demonstrator über Prototypen nicht vermeidbar.

Fusion und Klimaziele Fusion kommt viel zu spät, um zu den Klimazielen bis 2050 oder bis weit in die zweite Hälfte des 21-Jahrhunderts hinein etwas beizutragen. Fusionstechnik trägt nicht zur Lösung der Klimaproblematik der nächsten kritischen Jahrzehnte bei.

Fusion benötigt beeindruckende Massen an kritischen Materialien und hat daher eigene Klimaauswirkungen, die zu berücksichtigen wären. Fusion verringert nicht die strategische Abhängigkeit von ggf. schwierigen oder böswilligen Staaten.

8.3 Strukturelle Risiken

Diese umfassen die Problematik der Radioaktivität, die Versorgungssicherheit mit den benötigten Metallen für die Anlagen, die unabhängige Infrastruktur für Restart aus Blackout, sowie weitere (siehe auch Präger et al., 2024 für den Blick auf Kernspaltung).

Hier geht es insbesondere um die durch die durch den Neutronen-Fluss induzierte Radioaktivität im Reaktor. Kritisch ist dies zuerst bei Wartungsarbeiten, da die heißen Bereiche erst einmal abklingen müssen, bevor sie betreten werden können (vergleichbar den Strahlkomponenten an der GSI). Dadurch können schon kleine Störungen zu längeren Ausfällen führen.

In wie weit ein Endlager-Problem besteht, oder ob dadurch Recycling von Anlagenkomponenten behindert wird, kann erst entschieden werden, wenn die Anlagen endgültig konzipiert wurden.

Gerade laserbasierte Kernfusion wird mit Blick auf die möglichen Pulsraten sehr viele Reaktoren erfordern. Die oben genannten 10 MW entsprechen etwa 4 offshore WKA. Wobei in Fusionsreaktoren absehbar seltenere Metalle gebunden sein werden und diese möglicherweise aufgrund längerer Abklingzeiten nicht sofort recycelt werden können.

8.4 Ausblick

Elektrizität aus laserbasierter Kernfusion ist aus heutiger Perspektive eine unsichere Wette. Niemand kann absehen, ob sie technisch machbar ist. Voraussichtlich wird ihre Entwicklung zur Marktreife 50 Jahre oder mehr benötigen. Im Sinne einer Cost Benefit Analysis muss das benötigte Kapital für dieses Projekt aufgrund der hohen nicht absehbaren Risiken eher höher verzinst werden (neue Kernreaktoren benötigen heute einen Zinssatz um die 8 %, Klafka et al. 2024). D.h. bei halbwegs sachgerechter Kostenrechnung werden die notwendigen Investitionskosten über den langen Zeitraum von 50 Jahren oder mehr jeden möglichen Benefit (also die erzeugte Elektrizität) beeindruckend belasten.

Dadurch ist zu bezweifeln, dass dies nach heutigen Stand des Wissens ein Projekt ist, dass einen positiven Kosten-Nutzen-Wert ergeben kann. D.h. der Staat muss langfristig bereit sein, erhebliche Mittel (vergleichbar mit den Stellarator-Mitteln für ITER) in dieses Projekt zu investieren. Dabei ist klar, dass heutige Steuerzahler und ihre Kinder noch keinen Nutzen aus dieser Investition haben. Ob zukünftige Generationen einen Nutzen aus diesem Projekt haben, lässt sich unter optimistischen Annahmen nicht sicher abschätzen.

Überträgt man die aktuelle Kostensituation aus der Kernenergie (eine im Vergleich sehr einfache und günstige Technologie), so wird Elektrizität aus Fusion voraussichtlich nicht zu Kosten erzeugbar sein, die ein Markt ertragen kann (Klafka et al. 2024).

9 Kontext als Herausforderung

Dies Fragen einer gelingenden Energietransformation können einen Einstieg in viele Inhalte des Physik-Unterrichts darstellen und dann den Kontext bilden, vor dem diese Inhalte und Kompetenzen vermittelt werden. Diese Verknüpfung für aktuelle drängende Gegenwartsprobleme bietet viele Chancen: Die vermittelte Physik wäre dann nicht abstrakt oder würde als Selbstzweck empfunden. Die Einordnung in die technologischen Grundlagen unseres Lebens könnte das Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Berufsbildern bei Schüler:innen stärken.

Gleichzeitig stellt diese Einordnung eine weitere Hürde dar: Neben dem physikalischen Inhalt soll nun der Kontext aufgenommen werden, in dem diese Inhalte von Relevanz sind. Diese große Klammer des Kontextes, die sich durch Unterrichtseinheiten hindurch zieht, erfordert zusätzliche Ressourcen bei Schüler:innen. Sie müssen immer wieder den Bezug herstellen zwischen den beiden Ebenen und verstehen, warum nun gerade dieses (abstrakte physikalische) Thema etwas mit der Versorgung mit Energie zu tun haben soll.

Ein spezieller Aspekt entsteht durch das Thema Energie als Klammer, der nicht in diesem Maße bei anderen Themen entstehen würde. Die gesicherte Versorgung mit unerschöpflicher billiger Energie ist eine feste Erwartung und wird aktuell als etwas Gegebenes angesehen. Wobei wir die aktuell gegebene gesicherte Versorgung unter sehr hohen Opfern und Folgekosten erreichen, die wir gerne ausblenden (Richardson et al. 2023).

Indem wir dies thematisieren, eröffnen wir die Möglichkeit, dass Energie zukünftig erschöpflich, weniger billig oder weniger verfügbar sein kann. Dies führt bei einzelnen erkennbar zu Abwehrreaktionen. Diese Abwehrreaktionen, die eine Auseinandersetzung mit dem Themenfeld grundsätzlich behindern können, werden besonders deutlich bei der Thematisierung der Versorgung von (PS-starken) PKW mit fossilen Energieträgern. Hier berührt die eigentlich rein fachliche Fragestellung ganz konkrete Elemente der eigenen Persönlichkeit und Selbstsicht. Die wissenschaftliche Tugend der Trennung von persönlichem und wissenschaftlicher Erkenntnis wird hier extrem gefordert, bzw. gelingt oft nicht.

Die Kontextualisierung physikalischer Inhalte in so einem gesellschaftlich dynamischen und schwierigen Thema, wie Energiewende berührt grundlegende Fragen dazu, wie wir unsere Disziplin Physik einordnen wollen. Ist das Ziel der Physik die Untersuchung der Lebenswirklichkeit – also wollen wir insbesondere Theorien aufstellen und vermitteln, mit denen wir praktische Probleme lösen? Oder zielt die Physik vorrangig auf grundlegendere Fragen im Sinne einer Kosmologie? Argumentiert wird, dass das hohe Ansehen der Physik gerade aus ihrem Abwenden von den schwierigen, vernetzten und komplexen realen Zusammenhängen entsteht und ihr Hinwenden zu den reinen einzelnen unabhängigen Phänomenen. Phänomene, die in dieser Form dann nur im Labor oder unter extremen Bedingungen studiert werden können (Bjornerud 2021).

10 Literatur

Bardwell, L.V. (1991). Problem framing: A perspective on environmental problem-solving. *Environmental Management*, 15, 603-612.

Bjornerud, M. (2020). *Zeitbewusstheit*. Matthes & Seitz, Berlin.

Frankfurt, H.G. (2020) *Bullshit*. Suhrkamp, Frankfurt.

Klafka, P., Hennicke, P., Steigerwald, B., von Hirschhausen, C. (2024). *Kosten der Kernkraft in einem Energiesystem mit hohem Anteil erneuerbarer Stromerzeugung. Ein Debattenbeitrag*. Diskussionsbeiträge der Scientists for Future 18.

Levin, L., Cashore, L., Bernstein, S., Auld, G. (2012). Overcoming the tragedy of super wicked problems: constraining our future selves to ameliorate global climate change. *Policy sciences*, 45, 123-152.

Linow, S. (2019). *Energie – Klima – Ressourcen*. Hanser Verlag, München.

Linow, S. (2022). *Angewandte technische Thermodynamik*. Hanser Verlag, München.

Linow, S. (2023). *Aufgaben zur angewandten technischen Thermodynamik*. Hanser Verlag, München.

Pearce, B.J., & Ejderyan, O. (2020). Joint problem framing as reflexive practice: honing a transdisciplinary skill. *Sustainability Science*, 15, 683-698.

Pearce, F. (2023). <https://e360.yale.edu/features/nuclear-fusion-research-startups>

Präger, F., Breyer, C., Fell, H.J., von Hirschhausen, C., Kemfert, C., Steigerwald, B., Traber, T., Wealer, B. (2024). Evaluating nuclear power's suitability for climate change mitigation: technical risks, economic implications and incompatibility with renewable energy systems. *Front. Environ. Econ.*, 3, 1242818.

Richardson, K. Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S.E. Donges, J.F., Drüke, M., Fetzer, I. Bala, G., von Bloh, W., Feulner, G. Fiedler, S. Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., Petri, S., Porkka, M., Rahmstorf, S., Schaphoff, S., Thonicke, K., Tobian, A., Virkki, V., Wang-Erlandsson, L., Weber, L., & Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, eadh2458. doi: 10.1126/sciadv.adh2458.

Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4, 155-169.

Schwägerl, C. (2023). *Will Tech Breakthroughs Bring Fusion Energy Closer to Reality?* <https://e360.yale.edu/features/nuclear-fusion-research-startups>

Tolleson, J. (2024). US nuclear-fusion lab enters new era: achieving 'ignition' over and over. *Nature*, 625, 11-12.

VDI 2221-1: 2019, *Entwicklung technischer Produkte und Systeme - Modell der Produktentwicklung*